

VALORIFICAREA METODOLOGICĂ A TEXTULUI LITERAR CA FACTOR AL ÎNVĂȚĂRII LITERATURII ROMÂNE ÎN CLASELE PRIMARE (ÎN CONTEXTUL CURRICULUMULUI)

Nicoleta DOBRIN

profesor învățământ primar , gradul didactic I
Școala Gimnazială nr.13, R. Vâlcea, România
doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă
0000-0001-8106-1451

The literary text, as a text in a language supports the authors of the Framework Common European reference for languages is determined in time and space, contains a texture complicated by intertextuale and extratextuale relations, a differentiated system of functions. The literary text is therefore self-functioning and gives it a high degree of self-reliance, by virtue of which it is linked or intervened against others. This is explained by the fact that the text is a finished product and forms an autonomous and closed entity. The literary text has a beginning and an end and has a well-defined internal organization.

Key words: *literary text, the learning –teaching process, creativity, skills.*

Prevăzute în planul de învățământ, limba și literatura română ocupă un loc important în procesul instructiv-educativ în clasele primare, deoarece pe lângă faptul că sunt mijloc de comunicare, ele vizează un obiectiv central de dezvoltare a unei conștiințe lingvistice culturale.

În viziunea autorilor **Cadrului European Comun de Referință pentru limbi** învățarea unei limbi (în cazul nostru: învățarea literaturii române) este un proces care depinde atât de succesele societății cât și de succesele obținute în procesul de predare-învățare-evaluare în clasele primare, pe măsură ce elevii ating performanțe într-o gamă din ce în ce mai variată de activități comunicative [5;p.203]

Potrivit opiniei multe ori cercetători, anume textul este unitatea prin care se realizează comunicarea [11;p.203]; [10;p.57-64]; [1; 224p]; [4;p.240].

Textul literar este realitatea primară și punctul de pornire al oricărei discipline umanistice, consideră criticul literar M. Bahtin [3;p.234]. [12;p 10-12].

Alina Panfil, considera că literatura ar trebui sa fie un spațiu de inițiere în lectură și cultură, un spațiu de inițiere în lectură și cultură, un spațiu ce tematizează succesiv sau simultan lectura textului. De aici si statutul dublu al creației literare, deopotrivă mediu al dezvoltării competenței de lectură si operă, obiect estetic, înregistrat în memoria culturală [8. p .203.]

Cât privește studierea limbii si literaturii române în ciclul primar,interesul savanților se concentrează în mod special asupra educației lingvistice în detrimentul celei literar artistice. Astfel, metodistul Vasile Molan consideră că „predarea limbii si literaturii în învățământul preuniversitar urmărește înțelegerea de către elevi a bogăției limbii materne și folosirea ei corectă în relațiile cu oamenii, deoarece, cu cât cunosc mai bine limba româna, cu atât elevii vor însuși mai ușor cunoștințele din domeniul umanistic si științific [7;p.146.]

Angelica Hobjila, la rândul ei, susține că odată cu trecerea de la preponderența informativului, a transiterii, de cunoștințe de limbă și literatură româna, către un demers formativ, având drept finalitate dobândirea competenței de comunicare și a competenței culturale, subdomeniul literaturii române este redimensionat prin prisma aceluiași rol activ pe care elevul din clasele primare trebuie sa-l aibă în propria formare: se are în vedere dobândirea capacităților de receptare/interpretare a unui text literar [2;p.369.]. Având ca scop obținerea unui efect estetic, aceasta funcție (expresiva hedonista) a textului literar nu se dezvăluie decât în relație cu receptorul. Adresându-se unor destinatari potențiali (în cazul nostru elevii claselor primare, **textul literar** își exercita și alte funcții ale sale: referențială (transmite o viziune a scriitorului despre realitate, despre lume) ,cognitiv/informativă („textul literar ne comunica informații artistice organizate într-un mesaj specific si transmise printr-un cod” [6;p.307] educativa/formativa (textul literar își formează un subiect ca-

pabil să recepteze, care se lasă influențat de el, contribuie la formarea cunoștințelor, a convingerilor, la dezvoltarea sensibilității, a gustului estetic [9;p. 299 p].

Cercetările în domeniu afirmă că rezolvarea unei probleme complexe necesită de la factorul uman **fluiditate** (sociativitatea gândirii), **flexibilitate** (capacitatea elevului de a se adapta la situații noi, de a acționa adecvat la schimbări), **originalitate** (capacitatea elevului de a se adapta la situații noi, de a acționa adecvat la schimbări), **originalitate** (capacitatea de a produce idei și imagini, de a găsi soluții neuzuale), **sensibilitate** (capacitatea de a reacționa afectiv), capacitate analitico-sintetică (aptitudinea de a abstractiza, de a sintetiza), **organizare coerentă** (capacitatea de a organiza un proiect, de a exprima o idee), aptitudinea de redefini, de a schimba funcția unui obiect pentru a-l face util.

După savantul american C.W. Taylor, se disting mai multe niveluri ale creativității **textului literar**:

- creativitatea de expresie, ținând de mimico-gesticulație și vorbire; ea este valorizată mai ales cu arta teatrală și în actorie;
- creativitatea procesuală, ținând de felul cum percepe subiectul lumea;
- creativitate de produs, care este obiectivată și dăinuie, depășind existența subiectului;
- creativitate inovativă, ce constă dintr-o recombinație ingenioasă de elemente cunoscute, astfel încât se compune o nouă structură a unui obiect sau proces tehnologic;
- creativitate inventivă, care presupune generarea de noi metode;
- creativitate emergentă, care constă în descoperirea sau punerea în funcțiune a unui nou principiu, ce duce la revoluționarea unui întreg domeniu al cunoașterii, tehnicii, artei. Ultimul este nivelul suprem al creativității textului literar. A pune deci elevul în situația de a dobândi cunoștințele în mod independent, sub conducerea profesorului înseamnă organiza în așa fel învățământul încât acesta să constituie un neîntrerupt proces de punere în fața copilului a noi și noi probleme, într-un grad crescând de complexitate.

Rezolvarea problemelor cu mai multe soluții, învățarea prin descoperire, prin investigație, ele sunt câteva dintre formele care pot și tre-

buie să înlocuiască învățământul tradițional, expozitiv-deductiv. Ori, învățământul de tip euristic duce nu numai la formarea gândirii independente și creatoare, a unui stil de abordare a problemelor, ci și la educarea unor trăsături de personalitate, cum ar fi sporirea

atenției; interesului, imaginației etc. În procesul lucrului cu caracter creativ în situații concrete, special alese, elevii acumulează cunoștințele mai sigur, mai trainic, își formează anumite convingeri, conștientizează și învață să învingă barierele producției creative:

- perceptivă (dificultăți în definirea problemei);
- emoțională (teama de a greși, frica la prima idee apărută, teama de a nu fi luat în râs de colegi).
- culturale (lipsa cunoștințelor, prea marea încredere în rațiune și logică).

Prin urmare, studiul literaturii în școala primară nu poate să se realizeze, în viziunea noastră, în afara dezvoltării aptitudinilor creative ale elevilor în procesul de predare-învățare-evaluare a textului literar. Așadar, printr-o abordare sistematică, în curriculumul național, în corespundere cu capacitățile elevului au fost stabilite competențele-cheie, pentru sistemul de învățământ din R.M și anume:

- competențele de comunicare în limba de instruire;
- competențele de învățare / de a învăța să înveți;
- competențele de autocunoaștere și autorealizare;
- competențele interpersonale, civice, morale;
- competențele culturale și interculturale;
- competențele acțional strategice;
- competențele de comunicare într-o limbă străină;
- competențele digitale, în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale;
- competențele antreprenoriale;
- competențele de bază în matematică, științe și tehnologie.

Trebuie să menționăm că abordarea sistemică a curriculumului pentru clasele primare va putea să rezolve problema interpretării textului literar în comunicarea literară a elevilor. Educația literar-artistică a elevilor devine un demers pentru profesori în procesul de predare-învățare a textului literar, evidențiind anumite caracteristici ale textului literar. În opinia

didacticienilor C. Ionescu și M. Cerkez, elevii claselor primare percep textul literar prin emoțiile sale. Aname impresiile îi conferă textului literar unitate, coerență și pot să determine atmosfera generală în situația dată, așa cum:

- textul literar are o putere deosebită în procesul de asimilare (sensul este prezentat într-o succesiune de cuvinte, îmbinări de cuvinte, blocuri semantice, cu o anumită sonoritate a enunțului, frazei etc.);
- textul literar este un produs al activității profesor – elev asupra formei, astfel limbajul literar devine nu numai un mijloc de comunicare, dar și un scop bine determinat;
- textul literar nu este univoc; sub diferite forme expresive și estetice, textul literar poate să aibă diferite interpretări. În acest sens dorim să evidențiem lecturile multiple ale textului literar și despre caracterul său polisemantic;
- textul literar sunt produsul unei epoci, având valori universale;
- textul literar creează un mod de comunicare individual, caracterizându-se printr-o anumită specificitate a enunțării sale;

Prin sintetizarea diverselor definiții ale textului literar, expuse în această parte a cercetării, ajungem să definim **textul literar ca o entitate lingvistică și literar-funcțională de ordin comunicativ, investită cu un sens sau semnificație.**

În contextul aderării și sintetizării multiplelor definiții ale textului literar, putem formula următoarele **concluzii**:

- **Textul literar**, fiind o unitate comunicativă, are funcția de coordonare a acțiunilor, adică o funcție **pragmatică**, importantă în consemnarea valorilor formative ale lui în procesul educațional.
- Comprehensiunea și interpretarea textului literar are scopul de a întemeia ceea ce sugerează acest text. În procesul educațional, elevul urmează să învețe înțelegerea limbajului literar, al conținutului tematic al textului, să explice intențiile autorului.
- În valorificarea eficientă a textului literar ca valoare educațională are importanță comportamentul strategic al în calitate de receptor și interpret al textului literar. Procesele de globalizare și ierarhizare induc, școlii sarcina de a forma personalități capabile să se

inscrie intr-un sistem coerent de valori; in care respectul pentru ceilalți,toleranța,cooperarea si acceptarea diversității trebuie sa devina valori supraordonate.In acest sens,Curriculumul de Limba si Literatura romană,elaborat si in conformitate si cu recomandările Consiliului Europei, ale Comisiei Internaționale UNESCO pentru Educația secolului XXI, prevede formarea la elevi si a competențelor culturale si interculturale; aptitudinea de a comunica (a asculta și a vorbi); cooperarea si instaurarea increderii in cadrul grupului; respectul de sine si al altora; toleranța față de opiniile diferite; luarea deciziilor in mod democratic-acceptarea responsabilității; soluționarea/problemelor interpersonale;evitarea alternațiilor.

Textul literar se incadrează temeinic in procesul instructiv-educativ, participând activ in procesul de formare a competentelor de comunicare in cadrul culturii proprii.

Totodata,întrucât operele literare sunt diverse din punct de vedere tematic,al formulelor estetice,genurilor si speciilor literare,formulelor narative etc,Curriculumul de Limba si Literatura Romana precizeaza si principiile de structurare a conținuturilor educației literare cu ajutorul (prin intermediul) **textului literar:**

- adecvarea la teleologia si tehnologia educației literare artistice;
- formarea axiologica a elevilor,ținand cont de convergența în promovarea valorilor fundamentale ale umanitatii;
- adecvarea la interesele de lectură ale elevilor si asigurarea cu o metodă productivă de predare-invatare-evaluare a **textului literar;**
- diversitatea poetică (tematică,de gen,stilistică etc.)
- instrumentarea riguroasă a activității de lectura a elevilor prin intermediul **textului literar.**
- plinătatea axiologica:coerenta **valorilor fundamentale;** (Adevarul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Libertatea) a **valorilor specifice** creației artistice,**textul literar** (estetice, morale, religioase, teoretice) coerența **valorilor contextuale;**
- plinătatea si coerența sistemului de elemente ale limbajului literar;
- coerența **textului literar** cu structura sistemului de activitate lectorala a elevilor;

- accesibilitatea structurii conținuturilor la structura actelor de receptare poetică a elevilor;

În urma considerațiilor de mai sus și în conformitate cu specificul **textului literar** în procesul de educație literar-artistică a elevilor considerăm important pentru cercetarea noastră, definirea conceptului de metodologie a textului literar în procesul de educație literar-artistică a elevilor.

Astfel, metodologia **textului literar** în procesul de educație literar-artistică a elevilor reprezintă teoria bazată pe o concepție holistică, ce vizează ansamblul de principii normative referitoare la notarea **textului literar**, de metode, procedee, activități și forme, conținuturi, comunicarea artistică, receptare și receptor, urmându-se în formarea cititorului activ prin angajarea apropiată a lui în producerea valorilor în literatură și artă.

Bibliografie:

1. Albușescu I.M. Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică aplicată. Iași: Polirom, 2000 [P.3.p.224]; ISBN 973-351325-3.
2. Angelica Hobjila A. Elemente de didactică a limbii și literaturii române pentru ciclul primar Iași: Junimea, 2006. [P.4 369p]
3. Bahtin, M. Metodă formală în știința literaturii. Introducere critică în poezia sociologică (trad. P. Magheru). Buc: Editura Univers, 1992, . [P. 234 p]
4. Bărbulescu Gabriela, Beșliu Daniela. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar. București: Corint, 2009. [P. p.240]; ISBN 973-35 1325-3
5. Cadrul European Comun de Referință pentru limbi: Comitetul Director pentru Educație, 2003. p.203, p.16; ISBN 9975-78-259-0.
6. Ionescu. M. Demersuri creative în predare și învățare Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000. 307 p.
7. Molan Vasile. Didactica limbii și literaturii române, 2006. 146p. ISBN-10973-0-04558
8. Panfil, Alina. Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediția a II-a, Pitești: Paralela 45, 2004, 203p. ISBN-973-593-835-9.

9. Parfene Constantin. Literatura în școală, Iași: Editura Universității „Al.I.Cuza”, 1997. 299 p.
10. Pamfil A. Genul didactic argumentativ din ” perspectiva” pedagogiei textului, /Psychologia-Pedagogia, Studia Universității Babeș-Bolyai; XXXVIII, 193, nr 2, p.57-64; ISBN 973-593 835-9
11. Adam, J.M. Les textes: types et prototypes: ricit, description, argumentation, explication et dialogue, Paris: Nathan Université, 1992, 223-224p; Maingue neanu, D. Elements de linguistique pour le texte litteraire, Paris: Nathan 2000,] [203p]
12. СЕРКОВА Н. СВЕРХФРАЗОВОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ТЕКСТА. В „ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ“, 1987, №3, стр. 3-8